

FUTBOLDAGI ENG YAXSHI SAMARALI TAKTIK TIZIMLARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Xalmuratov Murodjon Yuldashevich

(O'zD)TSU "Qishki va murakkab-texnik sport turlari
nazariyasi va uslubiyati" kafedrası o'qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177382>

Taktik tizim - bu har bir o'yinchining alohida xususiyatlari asosida futbol maydonida to'g'ri joylashtirilgan xolda jamoa bo'lib o'ynash xarakatlarini tashkil etishdir. Taktik tizim futbol o'yini taraqqiyotida bir necha bor o'zgarib kelgan. Taktik tizimning birinchi ko'rinishlari jamoalarda 2-5-3 tizimida qo'llanilgan. Ushbu tizimni tarix manbalarida italyancha tizim yoki bo'lmasa avstriya jamoalarning tizimi deb yuritilgan. Futbol o'yin qoidalarining takomillasha borishi taktik tizimlarga o'z ta'sirini o'tkaza boshlagan. Futbol o'yinga o'yindan tashqari holat qoidasini kiritilishi, jamolarda 3-5-2 (dubl ve) taktik tizimini yuzaga kelishga sabab bo'ldi. Dubl ve taktik tizimida qo'llash futbol jamoalarning maydonda muvaffaqiyatli xarakterlanishga olib keldi. Dunyo futbol sporti bo'yicha yetakchi xisoblangan Braziliya terma jamoasi xam futboldagi 4-2-4 taktik tizimida xarakterlanishi bilan futbolga yangi taktik uslubni olib kelgan va jaxon chempionati musobaqalarida g'oliblikka erishishgan. O'tkazilayotgan jahon chempionatlarida terma jamoalarning tayyorgarliklari va futbol o'yining yangi o'yin uslublarni ko'rsatishadi. Dunyoning yetakchi terma jamoalari o'z o'yinlari bilan mutaxassislar etiborida bo'ldi. Har bir o'yinga aniq rejaga asosan tayyorlangan, vaziyat taqozosiga qarab, o'z taktik tizimni, uslubini o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoagina yuksak natijalarni qayd etdi.

1 - rasm. 1-4-4-2 taktik tizimi

1-4-4-2 taktik tizimi zamonaviy futbol o'yinida jamoalar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan taktik usuldir. Ushbu taktik tizim jamoaning hujumkor

taktikada harakatlanishidan darak beradi. Ushbu taktik tizimda ikkita hujumchi bir birlari bilan tandem hosil qilib hujumni yanada samarali ijro etilishini ta'minlaydi. 1-4-4-2 taktik tizimini yevropaning M.Yunayted, Arsenal, Bavariya, Yuventus kabi klublari deyarli har o'yinda qo'llashadi.

2 - rasm. 1-4-5-1 taktik tizimi

Ushbu taktik tizim ham futbol jamoalarning raqib ustidan g'alaba qozonishida ishlatiladigan samarali usuldir. 1-4-5-1 taktik tizimida Angliyaning Chelsi jamoasi ko'pgina uchrashuvlarida mufavvaqiyatli o'yin ko'rsatib kelmoqda. Aynan shu taktik tizim orqali Chelsi klubi so'ngi vaqtlarda xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lib, dunyoning yetakchi klublar ro'yxatidan o'rin olgan. 2012 yildagi Yevropa chempionlar ligasi musobaqasining bosh sovrini Chelsi klubiga nasib etdi. Mutaxassislar e'tiroficha Chelsi klubi yarim ximoyachilari F. Lempard, F. Maluda va markaziy xujumchi D. Drogba ushbu taktik tizimini samarali, mazmunli ijro etilishni ko'rsatishgan. Toshkentning "Bunyodkor" futbol jamoasi xam aynan 1-4-5-1 taktik tizimda xarakatlanadi. Taktik tizim orqali Osiyoning yetakchi klublarni mag'lubiyatga uchrata olgan.

3- rasm. 1-4-3-3 taktik tizimi

1-4-3-3 taktik tizimi xujumkor o'yin taktikasini namoyon etadi. Bu taktik tizimda Barselona jamoasi samarali harakatlanib so'ngi yillarda barcha raqib jamoalarni

mag'lubiyatga uchrata olmoqda. Mutaxassislar e'tiroficha maydon markazida yarim ximoyachilar Xavi, Iniyesta, Pedrolar xarbir xujumni tashkil etishda xujumchilar Messi, Vilya, Fabregaslar bilan birgalikda qisqa to'p uzatishlarda xar qanday raqib ximoya chizig'idan o'ta olishlarni ko'rsatishmoqda. Ushbu taktik tizimda xarakatlanish orqali Barselona jamoasi 2006-2012 yillar oralig'ida deyarli barcha musobaqalarda sovrinlarga ega bo'lishdi.

Yosh futbolchilarni nazariy bilimlarni oshirish va mustaxkamlashda metodik xonalarning zamonaviy asbob-uskunalar ya'ni, futbol maydon maketlari, doskalar, DVD, video proektor, kompyuter jixozlari bilan jixozlanganligi muxim axamiyat kasb etadi. Futbol o'yinlardagi taktik uslublarni nazariy mashg'ulotlarda ko'rsatib tushuntirishning afzalligi shundaki, kuchli jamoalarning o'yinini ko'p marotaba o'rganishga imkon yaratadi. Bundan tashqari o'z taktik harakatlarini taxlil etishga eng samarali yo'llaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.K.Karimov "O'rta yoshli velosipedchilarning o'ziga xos tayyorgarligi va organizm holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (14), 751-755. 2023 yil.
2. D.K.Karimov, A.K.Karimov "Importance of effective tactical systems at football". Ilmiy maqola. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852. 2019 yil.
3. R.R.Zakirova, I.N.Tuxfatullina, D.K.Karimov "Совершенство методики повышения мастерства велосипедистов - шоссейников на основе аспектов физического развития при занятиях велоспортом". Maqola. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning falsafiy, huquqiy va sotsiologik muammolari konferensiyasi. 2020 yil.
4. D.K.Karimov "O'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 365-369, 2023 yil.
5. D.K.Karimov "Velosipedda yurish orqali o'rta yoshli aholi orasida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining tibbiy-fiziologik asoslari". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 94-99. 2023 yil.
6. A.Yu.Atajanov, D.K.Karimov "Harakatli o'yinlarning yosh sportchilar va bolalarni tarbiyalashdagi nazariy ahamiyati". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 174-178. 2023 yil.
7. D.K.Karimov "Velosiped sport turi bilan o'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Fan sportga jurnali. 79-83 betlar. 2023 yil.

